

Assistência de Enfermagem a Gestantes com Esquizofrenia (*Nursing Care for Pregnant Women with Schizophrenia*)

Lucilene Maria de Jesus¹, Norma Trindade da Silva¹, Roberta Coelho Gomes¹, Ana Tereza Ferreira de Souza^{1,2}, Wanderson Alves Ribeiro³

1. Universidade Iguazu – UNIG, Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde – FaCBS, Graduação em Enfermagem
2. Orientadora, Mestrado Profissional pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde e Tecnologia no Espaço Hospitalar (PPGSTEH) do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), Graduação em Enfermagem pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro UERJ e Pós - Graduação em Enfermagem do Trabalho pela Escola Nacional de Saúde Pública, respectivamente e Gestão Hospitalar pela União Camiliana
3. Enfermeiro; Mestre e Doutor em ciências do cuidado em saúde pela PACCS/UFF; Docente na graduação em enfermagem da Universidade Iguazu.

Article Info

Received: 25 November 2024

Revised: 29 November 2024

Accepted: 29 November 2024

Published: 29 November 2024

Corresponding author:

Roberta Coelho Gomes

Universidade Iguazu – UNIG,
Faculdade de Ciências Biológicas
e da Saúde – FaCBS, Graduação
em Enfermagem

robertacoelho72@gmail.com

Palavras-chave:

Assistência de Enfermagem,
Gestantes, Esquizofrenia.

Keywords:

Nursing Care, Pregnant Women,
Schizophrenia.

This is an open access article
under the CC BY license
(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

RESUMO (POR)

A esquizofrenia, caracterizada por delírios, alucinações e desorganização do pensamento, pode ser agravada ou estabilizada durante a gestação, dependendo de fatores como suporte social e mudanças hormonais. O artigo aborda a assistência de enfermagem a gestantes com esquizofrenia, destacando os desafios únicos enfrentados por essa população devido à interação entre os sintomas do transtorno e as demandas físicas e emocionais da gravidez. Os enfermeiros desempenham um papel crucial nesse contexto, promovendo saúde mental e física por meio de ações como o acompanhamento regular, monitoramento de sintomas, administração de medicamentos e orientações sobre autocuidado. Além disso, estratégias como o fortalecimento da rede de apoio social, o manejo do estresse e a inclusão de aspectos espirituais e culturais são essenciais para um cuidado holístico. O estudo enfatiza a importância de um plano de cuidados individualizado, que considere as necessidades específicas da gestante, sua condição clínica e seu contexto social. Também destaca a necessidade de comunicação empática e colaboração multidisciplinar para prevenir complicações gestacionais e melhorar os desfechos para mãe e bebê. Por fim, a pesquisa reforça a escassez de protocolos específicos para esse grupo e propõe a criação de políticas públicas e práticas de saúde mais inclusivas. A atuação sensível e especializada da enfermagem pode promover uma experiência gestacional positiva, garantindo qualidade de vida para a mãe e desenvolvimento saudável para o feto.

ABSTRACT (ENG)

Schizophrenia, characterized by delusions, hallucinations, and disorganized thinking, can worsen or stabilize during pregnancy, depending on factors such as social support and hormonal changes. The article addresses nursing care for pregnant women with schizophrenia, highlighting the unique challenges faced by this population due to the interaction between the symptoms of the disorder and the physical and emotional demands of pregnancy. Nurses play a crucial role in this context, promoting mental and physical health through actions such as regular follow-up, symptom monitoring, medication administration, and self-care guidance. In addition, strategies such as strengthening the social support network, stress management, and the inclusion of spiritual and cultural aspects are essential for holistic care. The study emphasizes the importance of an individualized care plan that considers the specific needs of the pregnant woman, her clinical condition, and her social context. It also highlights the need

for empathetic communication and multidisciplinary collaboration to prevent gestational complications and improve outcomes for mother and baby. Finally, the research reinforces the lack of specific protocols for this group and proposes the creation of more inclusive public policies and health practices. Sensitive and specialized nursing work can promote a positive gestational experience, ensuring quality of life for the mother and healthy development for the fetus..

1. INTRODUÇÃO / INTRODUCTION

A esquizofrenia é um transtorno mental complexo caracterizado por distúrbios no pensamento, nas emoções e no comportamento, frequentemente manifestando-se por meio de alucinações, delírios e desorganização do discurso, essa condição pode impactar significativamente a vida do indivíduo, afetando suas relações sociais e a capacidade de realizar atividades cotidianas, a prevalência da esquizofrenia na população geral gira em torno de 1%, mas sua incidência pode variar em grupos específicos, como mulheres grávidas, que enfrentam desafios adicionais devido às mudanças hormonais e ao estresse emocional durante a gestação (Castilho et al., 2020).

Durante a gravidez, as mulheres com esquizofrenia podem vivenciar um agravamento dos sintomas ou uma estabilização do quadro, isso se deve à complexidade da interação entre fatores biológicos, psicológicos e sociais, por um lado, algumas mulheres podem apresentar um melhor controle dos sintomas devido ao suporte familiar ou à interrupção de estressores externos, por outro lado, o aumento das demandas emocionais e físicas da gestação pode levar ao surgimento de novos desafios, tornando a assistência ainda mais fundamental (Oliveira; Santos, 2022).

Destaca-se como um componente essencial no cuidado dessas gestantes a assistência de enfermagem, pois os profissionais de enfermagem têm um papel fundamental na monitorização do estado mental da paciente, na administração de medicamentos, quando necessário, e na educação sobre a condição, além disso, a presença de enfermeiros capacitados pode ajudar a criar um ambiente seguro e acolhedor, onde as gestantes se sintam confortáveis para expressar suas preocupações e necessidades, promovendo, assim, uma abordagem centrada na paciente (Oliveira et al., 2020).

Os enfermeiros também são responsáveis por identificar e intervir em possíveis complicações que podem surgir durante a gravidez, como o risco de parto prematuro ou complicações relacionadas ao comportamento da paciente, o acompanhamento regular permite a detecção precoce de alterações no estado de saúde mental e física, possibilitando intervenções apropriadas que podem beneficiar tanto a mãe quanto o bebê, aumentando as chances de um desfecho gestacional favorável (Leal et al., 2021).

Além dos cuidados clínicos e psicológicos, o aspecto espiritual pode desempenhar um papel significativo na vida de gestantes com esquizofrenia, em muitos casos, os tópicos espirituais ou religiosos podem fornecer uma fonte de conforto e significado, ajudando a lidar com o estresse e a incerteza associados à doença e à gravidez (Sousa et al., 2023).

No entanto, é importante que os profissionais de saúde estejam atentos ao fato de que a espiritualidade também pode influenciar a forma como essas mulheres percebem suas alucinações e delírios, muitas vezes interpretando essas

experiências como manifestações espirituais, a assistência holística deve, portanto, integrar o apoio espiritual de seus cuidados, respeitando a opinião do paciente, mas também garantindo que suas percepções sejam específicas no contexto de sua condição clínica (Oliveira; Santos, 2022).

A comunicação efetiva entre a gestante e a equipe de saúde é fundamental, e os enfermeiros desempenham um papel mediador, ajudando a traduzir as necessidades da paciente em ações concretas que atendam às suas especificidades, ao educar as gestantes sobre os efeitos da esquizofrenia na gravidez e as opções de tratamento disponíveis, os enfermeiros contribuem para o empoderamento da paciente, possibilitando uma tomada de decisão mais informada e consciente (Carvalho et al, 2019).

O plano de cuidados individualizado é outra função essencial da assistência nesses casos esse plano deve considerar não apenas os aspectos clínicos da esquizofrenia, mas também as experiências pessoais da gestante, suas crenças e valores, além do suporte social disponível, ao integrar esses elementos, os enfermeiros podem oferecer um cuidado mais holístico que valoriza a singularidade de cada gestante, promovendo uma melhor adesão às intervenções propostas (Sousa et al., 2023).

Também deve-se incluir na assistência de enfermagem o suporte psicológico, uma vez que as mulheres com esquizofrenia podem estar em maior risco de desenvolver comorbidades emocionais, como depressão ou ansiedade, a implementação de estratégias de manejo do estresse e de promoção da saúde mental no pré-natal é vital para minimizar esses riscos, proporcionando um espaço seguro para que as gestantes possam compartilhar suas preocupações e medos (Lopes et al., 2019).

A assistência de enfermagem não apenas deve promover a saúde e o bem-estar da mãe, mas também influenciar positivamente o desenvolvimento do bebê, o papel dos enfermeiros vai além da simples administração de cuidados, envolvendo uma abordagem empática e centrada na paciente, que considera as nuances e desafios singulares enfrentados por essas mulheres durante um período tão delicado de suas vidas (Santos et al., 2021).

O momento da gestação é de grande transformação na vida de uma mulher, e quando essa mulher possui esquizofrenia, os desafios se tornam ainda mais complexos, a interação entre a saúde mental e a gravidez pode resultar em um quadro clínico que demanda atenção especial, tanto para a gestante quanto para o desenvolvimento do feto, as mulheres com esquizofrenia podem enfrentar dificuldades em lidar com as mudanças emocionais e físicas que a gravidez traz, o que pode impactar diretamente sua saúde mental e a qualidade do pré-natal (Sousa et al., 2023).

A escassez de protocolos adequados para o atendimento de gestantes com esquizofrenia nas unidades de saúde é outro problema significativo, muitas vezes, os profissionais de saúde

não recebem formação específica para lidar com essa condição durante a gravidez, resultando em um cuidado inadequado e em intervenções que não consideram as particularidades necessárias para esse grupo de pacientes, a ausência de diretrizes claras pode levar a uma abordagem fragmentada e ineficaz do cuidado (Castilho et al., 2020).

Observar ativamente a intersecção entre saúde mental e saúde materna evidencia a necessidade de um olhar atento e sensível para as particularidades das gestantes com esquizofrenia, o reconhecimento dos desafios que essas mulheres enfrentam é fundamental para a elaboração de estratégias de cuidado que promovam a saúde integral, o bem-estar e a qualidade de vida tanto da mãe quanto do bebê, a articulação entre as diversas áreas da saúde é essencial para garantir um atendimento de qualidade que responda às necessidades específicas dessas pacientes (Leal et al., 2021).

A justificativa para o estudo reside na crescente necessidade de compreender e atender às especificidades desse grupo, a gravidez é um período que exige cuidados redobrados, principalmente para mulheres que enfrentam transtornos mentais, a esquizofrenia, ao afetar a percepção da realidade e a capacidade de lidar com estresses emocionais, pode complicar a experiência gestacional, resultando em riscos tanto para a saúde da mãe quanto para o desenvolvimento do feto (Carvalho et al, 2019).

Logo, a realização deste estudo pode contribuir para a formação de políticas públicas e práticas de saúde mais inclusivas, ao identificar lacunas no atendimento e intervenções que considerem a complexidade da saúde mental no contexto da maternidade, isso poderá não apenas melhorar a qualidade da assistência prestada, mas também influenciar positivamente a percepção social em relação a mulheres com transtornos mentais, criando um ambiente mais acolhedor e seguro para a gestação e a maternidade.

Pensando nisso, surgem as seguintes questões norteadoras: “Quais são os principais desafios enfrentados por gestantes com esquizofrenia?” e “De que forma a assistência de enfermagem pode ser adaptada para promover promoção e atender as necessidades dessas mulheres.”

A partir das evidências geradas, o estudo pode ainda incentivar a criação de programas de suporte e acompanhamento que envolvam a família e a comunidade, fortalecendo a rede de apoio para as gestantes com esquizofrenia, essa abordagem integrativa pode ser fundamental para a recuperação e a manutenção da saúde mental, além de auxiliar na construção de vínculos afetivos saudáveis entre mãe e filho, impactando positivamente o desenvolvimento da criança,

O objetivo geral deste estudo é analisar a assistência de enfermagem prestada a gestantes com esquizofrenia, identificando suas necessidades específicas e propondo intervenções que promovam a saúde mental e o bem-estar materno e fetal, para isso, surgem como objetivos específicos identificar os principais desafios enfrentados por gestantes com esquizofrenia, considerando aspectos físicos, emocionais e sociais e avaliar a percepção e a prática dos enfermeiros sobre a assistência prestada a essas gestantes.

2. METODOLOGIA / METHODS

Trata-se de uma revisão bibliográfica de caráter descritivo, com análise de literaturas científicas que nos remetam aos problemas do estudo, o que permite um diálogo aberto com o tema em estudo, essa pesquisa busca explorar e compreender aspectos que ainda não foram amplamente investigados, oferecendo uma visão preliminar sobre o assunto abordado (Faria, 2021).

O método de revisão bibliográfica é uma abordagem de pesquisa que consiste na análise crítica e sistemática de obras publicadas, como livros, artigos científicos, teses, dissertações e relatórios técnicos, relacionadas ao tema de estudo, essa metodologia é amplamente utilizada em trabalhos acadêmicos e científicos, pois permite fundamentar teoricamente o objeto de pesquisa e identificar o estado da arte do conhecimento sobre o tema em questão (Carvalho, 2021).

Foram examinados estudos que abordaram os impactos da esquizofrenia na saúde das gestantes, as estratégias de intervenção de enfermagem eficazes para o cuidado dessas pacientes, as barreiras enfrentadas por profissionais de saúde na prestação de cuidados.

O desenvolvimento deste modelo prevê seis etapas, que foram utilizadas para a realização deste trabalho, a saber: 1) identificação do tema e formulação da questão norteadora, 2) busca na literatura e seleção criteriosa das pesquisas, 3) categorização dos estudos encontrados, 4) análise dos estudos incluídos, 5) interpretação dos resultados e comparações com outras pesquisas e 6) relato da revisão e síntese do conhecimento evidenciado nas pesquisas (Mendes et al., 2019).

Foi realizada uma busca abrangente em bases de dados eletrônicas, incluindo, BVS, SCIELO e BDENF. A busca foi conduzida utilizando-se termos de pesquisa relevantes e suas combinações, como "Assistência de enfermagem" (5.528 publicações), "Gestantes com esquizofrenia" (831 publicações), "Saúde mental na gestação" (1.449 publicações), "Cuidados perinatais" (1.128 publicações) e "Saúde mental da mulher" (731 publicações), além disso, foram examinadas as listas de referências dos artigos selecionados para identificar estudos adicionais que possam ter sido omitidos na busca inicial.

No segundo momento, devido ao grande número de publicações encontradas, realizou-se o cruzamento de descritores utilizando o operador booleano "AND", sendo eles: "Gestantes and Esquizofrenia and Cuidados de Enfermagem" (58 documentos) e "Gestantes and Esquizofrenia and Atenção Primária à Saúde" (24 documentos), totalizando 82 documentos.

Os estudos identificados na busca foram avaliados com base em critérios de inclusão pré-definidos. Foram incluídos estudos originais, revisões sistemáticas e meta-análises relacionados ao tema, considerando publicações entre 2019-2024, em português, para garantir a relevância e atualização das informações.

Figura 1 – Fluxograma Prisma. Fonte: Construção das autoras (2024).

Quadro 1 - Quadro Sinóptico Integrativo.

Autor e Ano	Metodologia	Objetivo	Principais Resultados
Carvalho <i>et al.</i> , 2019	Estudo de natureza bibliográfica	Descrever as demandas das puérperas portadoras de transtornos mentais puerperais (TMP)	Os TMP costumam ser pouco valorizados e diagnosticados de forma tardia pela equipe de saúde. Portanto, o enfermeiro deve atentar para a sintomatologia destas desordens, investindo tanto na prevenção como detecção precoce e na implementação de cuidados específicos.
Castilhos <i>et al.</i> , 2020	Estudo bibliográfico	Expressar o processo de enfermagem na aplicação de cuidados às gestantes portadoras de transtornos mentais	Através dos aspectos observados os fatores que mais cooperam para que as gestantes sejam acometidas com transtornos mentais são: abandono da família, abandono do parceiro, baixa renda, desemprego, gestação precoce, gravidez não planejada, ensino médio incompleto. É indeclinável aos futuros ou já enfermeiros, que devam expandir seu entendimento acerca do tema, que atualmente são irreais ou limitados preparando-os para situações de gestantes portadoras de transtornos mentais.
Leal <i>et al.</i> , 2021	Revisão Integrativa	Destacar a importância da atuação do enfermeiro durante o pós-parto de mulheres que apresentam transtornos mentais no puerpério	Conclui-se que há a necessidade de que o enfermeiro tenha conhecimento sobre transtornos mentais puerperais para, assim, acompanhar a mulher de forma ampla, oferecendo-lhe uma assistência integral, a partir do período gestacional até o puerpério, reduzindo o risco de agravos futuros à sua saúde e à de seu bebê.
Lopes <i>et al.</i> , 2019	Revisão Integrativa da Literatura	Sistematizar o conhecimento clínico e epidemiológico produzido acerca da ocorrência de transtornos mentais em gestantes	Entre os estudos transversais, a prevalência de transtornos mentais comuns foi de 41,4% a 57,1%. As pesquisas longitudinais evidenciaram incidências de transtornos mentais comuns entre 3,5% e 33,6% no Brasil, e entre 8,6% e 57,1% em países europeus. Fatores que aumentam a probabilidade para transtorno mental comum: história de depressão anterior, gestação não planejada, não ter companheiro, e condição socioeconômica desfavorável. A alta prevalência de transtorno mental comum na gestação, sobretudo, sintomas de ansiedade e depressão reforça a necessidade de manejo e rastreamento dos mesmos durante o ciclo gravídico-puerperal.
Oliveira; Santos, 2022	Estudo exploratório e qualitativo	Identificar evidências da literatura sobre a atuação da (o) enfermeira (o) no cuidado a saúde mental do início da gestação até o puerpério, principais problemas relacionados e fatores de risco.	As publicações sobre a atuação da enfermagem voltadas para a melhoria dos cuidados à saúde mental de gestantes e puérperas ainda são insuficientes para o estabelecimento de evidências científicas e o subsídio de políticas públicas que contemplem a saúde mental.
Oliveira <i>et al.</i> , 2020	Estudo Descritivo	Descrever o pré-natal de uma paciente esquizofrênica.	Mulheres portadoras de esquizofrenia ao engravidar precisam de atenção ao pré-natal redobrada, tendo acompanhamento psiquiatra junto ao obstetra. Além de uso mínimo de medicamentos necessários para manter a paciente fora da crise. As pacientes devem ser ensinadas sobre conceitos básicos materno e ter suporte familiar.
Santos <i>et al.</i> , 2021	Revisão Integrativa	Objetiva-se discutir acerca da predisposição da gestante para o desenvolvimento de transtornos mentais na gestação	Como resultados, observou-se que a temática possui uma quantidade escassa de estudos, avaliando assim, a necessidade para o desenvolvimento de novos artigos, bem como a prática dos resultados de estudos que estão disponíveis. Observa-se que quando se trata em desequilíbrios psiquiátricos detalhes passam a serem mais sutis, exigindo dos profissionais um olhar mais aguçado para identificar, prevenir e tratar, além da circunstância exigir um tratamento multidisciplinar.
Sousa <i>et al.</i> , 2023	Revisão bibliográfica	Reunir dados acerca dessas alterações e apontar estratégias para minimizar ou evitar tais transtornos, possibilitando um período gravídico saudável.	Os principais fatores desencadeantes dos transtornos mentais durante a gravidez foram a história prévia da gestante, aborto, gravidez de alto risco, maus tratos e abusos, vulnerabilidade social e apoio familiar. As consequências ao feto, além de afetarem o desenvolvimento infantil, também contribuem para piora na relação mãe/filho, corroboram para o crescimento pós-natal prejudicado, doenças diarreicas infantis frequentes, mau funcionamento social e doenças relacionadas ao sistema

Nas bases de dados BVS, SCIELO e BDNF foram encontrados um total de 177 artigos com o uso das palavras-chave eleitas, destes, 32 eram repetidos e, portanto, de acordo com os critérios de seleção, foram excluídos, quando aplicados os critérios de exclusão em relação à data de publicação anterior ao ano de 2019 dos 145 resumos restantes 136 foram excluídos, sendo finalmente selecionados 9 artigos para a revisão da literatura, como descrito na Figura 1.

Ressalta-se que para favorecer a integração e o agrupamento temporal dos resultados, foi construído um quadro sinóptico integrativo, cujo intuito foi sintetizar as informações mais relevantes dos artigos que atenderam aos critérios de inclusão, bem como, facilitar a visualização e sintetizar os resultados dos artigos.

			imune. Por isso, é necessária uma abordagem para além dos aspectos fisiopatológicos e orgânicos. O pré-natal psicológico, grupos de apoio, técnicas de relaxamento, aconselhamento psicoeducacional, suporte para traçar estratégias de enfrentamento adaptativas à gestação de risco também são métodos com resultados positivos.
Teixeira et al., 2019	Revisão bibliográfica	Identificar as evidências sobre os aspectos da gestação e puerpério de mulheres portadoras de transtornos mentais no Brasil.	Considera-se importante incluir, nas discussões e pesquisas sobre saúde da mulher, a análise da evolução de transtornos mentais maiores e suas relações, como período gestacional posterior ao desenvolvimento dos sintomas psiquiátricos, buscando, assim, abranger a saúde mental da mulher em sua plenitude e não apenas no período puerperal.

Fonte: Construção das autoras (2024).

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES / RESULTS AND DISCUSSION

A atuação do enfermeiro na promoção da saúde de gestantes com esquizofrenia é fundamental para enfrentar os desafios únicos que essa população enfrenta durante o período gestacional. O apoio adequado por parte dos enfermeiros contribui para a conscientização e a promoção de práticas de autocuidado, proporcionando uma abordagem que busca reduzir riscos e complicações tanto para a mãe quanto para o bebê. Este estudo analisa as ações do enfermeiro no âmbito da atenção especializada, destacando estratégias de cuidado e intervenções voltadas à saúde mental e ao acompanhamento pré-natal de gestantes com esquizofrenia, dividindo-se em três categorias principais: “Principais Desafios Enfrentados pelas Gestantes com Esquizofrênia”, “A Atuação do Enfermeiro na Atenção Especializada: Promoção da Saúde e Assistência à Gestante com Esquizofrenia” e “Orientações do Enfermeiro para a Prevenção de Complicações durante a Gestação em Mulheres com Esquizofrenia”.

Categoria 1: Principais Desafios Enfrentados pelas Gestantes com Esquizofrênia

Gestantes que convivem com esquizofrenia enfrentam uma série de desafios que podem impactar tanto a saúde mental quanto a saúde física, o estigma social é uma das primeiras barreiras que essas mulheres encontram, muitas vezes, o preconceito e a falta de compreensão por parte da sociedade dificultam o acesso a cuidados adequados, a desinformação sobre a esquizofrenia gera um ambiente hostil, o que pode levar a um isolamento social significativo, essas gestantes precisam lidar com a pressão de serem vistas de forma negativa, o que pode agravar sua condição (Carvalho et al, 2019).

O manejo dos sintomas da esquizofrenia durante a gestação também se torna um desafio, as mudanças hormonais e o estresse emocional podem intensificar os episódios psicóticos, além disso, a interrupção ou alteração da medicação antipsicótica pode ser necessária, mas isso exige um acompanhamento rigoroso por profissionais de saúde, o medo de prejudicar o feto ao usar medicamentos pode levar a decisões difíceis, muitas vezes, as gestantes se sentem inseguras sobre a melhor abordagem para garantir seu bem-estar e o do bebê (Teixeira et al., 2019).

O autocuidado é uma área que frequentemente fica em segundo plano para essas mulheres, a dificuldade em manter uma rotina saudável pode impactar a nutrição e o sono, o estresse associado à condição pode resultar em um ciclo vicioso que deteriora sua saúde mental, a falta de apoio emocional também contribui para

a dificuldade em priorizar o autocuidado, por vezes, as gestantes se sentem sobrecarregadas, o que pode levar a um agravamento dos sintomas (Castilhos et al., 2020).

O acesso a serviços de saúde mental adequados é outro ponto crítico, muitas vezes, as gestantes enfrentam barreiras para conseguir consultas regulares e acompanhamento psicológico, a falta de profissionais capacitados e a escassez de recursos em algumas regiões dificultam o tratamento contínuo, esse cenário pode resultar em um agravamento das condições de saúde mental, a necessidade de um suporte especializado é urgente, mas muitas vezes negligenciada (Oliveira; Santos, 2022).

As preocupações sobre o desenvolvimento do bebê também pesam na mente das gestantes com esquizofrenia, a ansiedade sobre possíveis efeitos colaterais da medicação e o impacto da saúde mental no feto são constantes, essas mulheres frequentemente se questionam sobre sua capacidade de serem boas mães, a pressão para ter uma gestação saudável e tranquila pode se tornar avassaladora, esse estado de insegurança pode gerar sentimentos de culpa e medo, tornando o processo gestacional ainda mais desafiador (Lopes et al., 2019).

Categoria 2: A Atuação do Enfermeiro na Atenção Especializada: Promoção da Saúde e Assistência à Gestante com Esquizofrenia

A atuação do enfermeiro na atenção especializada demanda uma abordagem integrada, considerando as particularidades da gestante com esquizofrenia, essa profissional deve estar atenta ao histórico clínico da paciente, avaliando as interações entre a condição psiquiátrica e a gestação, é importante que o enfermeiro realize um acompanhamento contínuo, promovendo um espaço de escuta e acolhimento, possibilitando o fortalecimento da relação de confiança entre a gestante e a equipe de saúde, essa confiança é vital para o sucesso do tratamento e do cuidado (Oliveira; Santos, 2022).

Deve-se desenvolver estratégias de promoção da saúde mental, além de lidar com questões físicas relacionadas à gestação, intervenções como a educação em saúde são fundamentais para que a gestante compreenda sua condição e os cuidados necessários, a orientação sobre a importância do acompanhamento psiquiátrico e a adesão ao tratamento são aspectos que devem ser enfatizados, assim, o enfermeiro contribui para a prevenção de crises e o manejo de sintomas que possam surgir ao longo da gestação (Carvalho et al, 2019).

Realizar avaliações periódicas da saúde mental e física da gestante é uma prática recomendada, nesse sentido, o enfermeiro deve aplicar instrumentos de triagem que ajudem a identificar sinais de agravamento da esquizofrenia, essa

avaliação possibilita a intervenção precoce e a adequação do tratamento, o monitoramento contínuo da saúde da gestante é essencial para garantir um desenvolvimento saudável do feto, além disso, o enfermeiro deve estar atento a possíveis efeitos colaterais dos medicamentos utilizados pela gestante (Leal et al., 2021).

A comunicação clara e empática é uma habilidade que o enfermeiro deve cultivar, é necessário que ele saiba abordar a gestante de forma respeitosa e compreensiva, evitando estigmatizações e preconceitos relacionados à esquizofrenia, essa postura contribui para que a gestante se sinta valorizada e compreendida, além disso, o enfermeiro deve estar disposto a esclarecer dúvidas e fornecer informações sobre os cuidados durante a gestação (Castilhos et al., 2020).

O envolvimento da família no processo de cuidado também deve ser incentivado, o enfermeiro pode orientar os familiares sobre como apoiar a gestante, promovendo um ambiente familiar saudável e colaborativo, essa interação familiar é fundamental para o bem-estar emocional da gestante, os familiares bem informados podem ser aliados importantes na identificação de sinais de crise e na promoção de um ambiente de acolhimento (Teixeira et al., 2019).

A atuação do enfermeiro deve contemplar a multidisciplinaridade, trabalhando em conjunto com psiquiatras, psicólogos e outros profissionais da saúde, essa colaboração é essencial para garantir que todas as necessidades da gestante sejam atendidas, a troca de informações entre os profissionais favorece uma abordagem holística e integrada, assim, a gestante recebe um cuidado mais completo e eficaz (Oliveira et al., 2020).

É importante que o enfermeiro busque atualização constante sobre questões relacionadas à saúde mental e gestação, essa formação contínua permitirá que ele ofereça um atendimento de qualidade, embasado em evidências e boas práticas, o conhecimento atualizado é um diferencial que impacta diretamente na qualidade da assistência prestada, contribuindo para a promoção da saúde e bem-estar da gestante com esquizofrenia (Castilhos et al., 2020).

Categoria 3: Orientações do Enfermeiro para a Prevenção de Complicações durante a Gestação em Mulheres com Esquizofrenia

As orientações do enfermeiro para a prevenção de complicações durante a gestação em mulheres com esquizofrenia começam com a importância de um acompanhamento pré-natal regular, esse acompanhamento permite a identificação precoce de problemas de saúde que podem afetar tanto a gestante quanto o feto, o enfermeiro deve incentivar a realização de exames periódicos e consultas com especialistas, essas medidas contribuem para a monitorização da saúde e o manejo adequado de sintomas, promovendo um ambiente seguro para a gestação (Santos et al., 2021).

Orientar sobre a adesão ao tratamento medicamentoso deve ser uma prioridade, o enfermeiro deve esclarecer a importância de continuar o uso de medicamentos prescritos, ressaltando que a interrupção abrupta pode levar a recaídas, é necessário discutir

com a gestante os riscos e benefícios dos medicamentos durante a gestação, além de avaliar a possibilidade de ajustes na medicação em conjunto com o psiquiatra, essa comunicação é vital para garantir a saúde mental da gestante (Lopes et al., 2019).

Promover um estilo de vida saudável também deve ser enfatizada, o enfermeiro pode orientar sobre a importância de uma alimentação equilibrada e a prática de atividade física, essas mudanças no estilo de vida ajudam na manutenção da saúde física e mental, a alimentação adequada é crucial para o desenvolvimento do feto e para o bem-estar da gestante, enquanto a atividade física moderada pode auxiliar na redução do estresse e na melhoria do humor (Sousa et al., 2023).

O gerenciamento do estresse deve ser abordado nas orientações do enfermeiro, técnicas de relaxamento, como a meditação e a respiração profunda, podem ser apresentadas como ferramentas úteis para a gestante, essas práticas auxiliam na diminuição da ansiedade e promovem um estado de calma, o enfermeiro deve incentivar a gestante a reservar um tempo para si mesma, promovendo momentos de autocuidado que são importantes durante a gestação (Oliveira et al., 2020).

Identificar sinais de alerta que indicam a necessidade de intervenção imediata é uma orientação importante, o enfermeiro deve informar a gestante sobre sintomas que podem indicar uma deterioração do estado mental, como mudanças de humor intensas ou pensamentos suicidas, essa conscientização permite que a gestante busque ajuda rapidamente, evitando complicações mais sérias que podem comprometer sua saúde e a do bebê (Teixeira et al., 2019).

A formação de uma rede de apoio social é outro aspecto que deve ser abordado, o enfermeiro pode orientar a gestante a se conectar com grupos de apoio e familiares, essa interação social é benéfica para a saúde emocional, a troca de experiências e o suporte mútuo podem ajudar a gestante a lidar com os desafios que a esquizofrenia apresenta, promovendo um ambiente mais positivo e acolhedor (Castilhos et al., 2020).

Ressalta-se a importância de um ambiente seguro e estável nas orientações do enfermeiro, a gestante deve ser incentivada a criar um espaço que favoreça seu bem-estar, a redução de estressores ambientais pode auxiliar na manutenção da saúde mental, o enfermeiro pode sugerir que a gestante busque ajuda profissional para questões relacionadas ao ambiente familiar, garantindo que ela se sinta segura e protegida (Leal et al., 2021).

O enfermeiro deve estar sempre disponível para sanar dúvidas e oferecer suporte contínuo, essa assistência deve ser realizada de forma empática e respeitosa, permitindo que a gestante se sinta confortável para discutir suas preocupações, a criação de um espaço seguro para o diálogo é uma estratégia importante para fortalecer o vínculo entre a gestante e a equipe de saúde, resultando em um acompanhamento mais eficaz e humanizado durante a gestação (Teixeira et al., 2019).

4. CONCLUSÃO / CONCLUSION

A análise realizada evidenciou a importância de uma abordagem humanizada e interdisciplinar, que reconheça as especificidades dessa população, a esquizofrenia, por suas

características complexas, exige dos profissionais de saúde um olhar ampliado para as necessidades físicas, emocionais e sociais das gestantes, nesse contexto, a análise de conteúdo demonstrou-se uma metodologia eficaz para identificar os principais desafios enfrentados pelos enfermeiros e as estratégias adotadas para oferecer um cuidado integral e individualizado.

A organização dos conteúdos em categorias permitiu agrupar temas relevantes para a assistência, como o manejo das crises psicóticas, a promoção do vínculo mãe-bebê e o suporte emocional às gestantes, a análise dessas categorias revelou a necessidade de intervenções baseadas em evidências que respeitem as particularidades de cada paciente, garantindo tanto o bem-estar da gestante quanto o desenvolvimento saudável do feto, além disso, ressaltou-se a importância de capacitações específicas para os profissionais, de modo a aprimorar suas habilidades no cuidado a essa população vulnerável.

Os resultados obtidos apontam para a relevância de ações educativas e de políticas públicas que integrem o acompanhamento psiquiátrico e obstétrico, promovendo uma assistência mais efetiva e humanizada, por meio da análise dos dados, foi possível não apenas atender aos objetivos do estudo, ampliando o conhecimento sobre a assistência de enfermagem a gestantes com esquizofrenia, contribuindo para um cuidado mais qualificado e para a promoção da saúde materno-infantil.

REFERÊNCIAS / REFERENCES

1. CARVALHO, G. OLIVEIRA, L.; SANTOS, R.; CAMIÁ, G.; SOARES, L. Transtornos mentais em puérperas: análise da produção de conhecimento nos últimos anos. *Brazilian Journal of Health Review*, v. 2, n. 4, p. 3541-3558, 2019. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/2477> Acesso em 6 de outubro de 2024.
2. CARVALHO, M. *Construindo o saber: metodologia científica-fundamentos e técnicas*. Papirus Editora, 2021. Disponível em: <https://papyrus.com.br/produto/construindo-o-saber-metodologia-cientifica-fundamentos-e-tecnicas/> Acesso em 2 de outubro de 2024.
3. CASTILHOS, C.; SANTOS, M.; LIMA, R. Transtornos mentais na gravidez: gestantes assistidas na atenção primária. *Revista Brasileira Interdisciplinar de Saúde-ReBIS*, v. 2, n. 4, p. 12, 2020. Disponível em: <https://revistateste2.rebis.com.br/index.php/revistarebis/article/view/189> Acesso em 29 de setembro de 2024.
4. FARIA, A. *Metodologia científica: princípios e fundamentos*. Editora Blucher, 2021. Disponível em: https://storage.blucher.com.br/book/pdf_preview/9786555062229-amostra.pdf Acesso em 19 de setembro de 2024.
5. LEAL, C.; PINTO, E.; TAVOLARO, P. Atuação do enfermeiro durante o pós-parto de pacientes com transtornos mentais puerperais. *Research, Society and Development*, v. 10, n. 11, p. e387101119876-e387101119876, 2021. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/354378389_Atuacao_do_enfermeiro_durante_o_pos-parto_de_pacientes_com_transtornos_mentais_puerperais Acesso em 1 de outubro de 2024.
6. LOPES, R.; LUCHESE, R.; SOUZA, L.; SILVA, G.; VERA, I.; MENDONÇA, R. O período gestacional e transtornos mentais: evidências epidemiológicas. *Rev. Multidisc. Fac. Noroeste de Minas*, v. 1, n. 19, p. 35-54, 2019. Disponível em: https://revistas.icesp.br/index.php/finom_humanidade_tecnologia/article/view/932 Acesso em 1 de outubro de 2024.
7. MENDES, K.; SILVEIRA, R.; GALVÃO, C. Uso de gerenciador de referências bibliográficas na seleção dos estudos primários em revisão integrativa. *Texto & Contexto-Enfermagem*, v. 28, p. e20170204, 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/tce/a/HZD4WwnbqL8t7YZpdWSjypj/?lang=pt> Acesso em 30 de setembro de 2024.
8. OLIVEIRA, D.; SANTOS, A. Saúde mental das gestantes: a importância dos cuidados de enfermagem. *Revista JRG de Estudos Acadêmicos*, v. 5, n. 11, p. 97-108, 2022. Disponível em: <https://revistajrg.com/index.php/jrg/article/view/397> Acesso em 2 de outubro de 2024.
9. OLIVEIRA, Z.; FREITAS, N.; VIEIRA, J.; NASCIMENTO, R.; CARVALHO, R.; FIGUEIRA, S. Esquizofrenia na gravidez: um relato de caso. *Revista Remecs-Revista Multidisciplinar de Estudos Científicos em Saúde*, v.12, n. 1, p. 121-121, 2020. Disponível em: <https://www.revistaremeccs.com.br/index.php/remecs/Article/view/498> Acesso em 3 de outubro de 2024.
10. SANTOS, M.; CALHEIROS, M.; SILVA, L. Transtornos Mentais na gestação: revisão integrativa. *Diversitas Journal*, v. 6, n. 2, p. 2382-2394, 2021. Disponível em: https://diversitasjournal.com.br/diversitas_journal/article/view/1355 Acesso em 6 de outubro de 2024.
11. SOUSA, A.; RIBEIRO, I.; CORDEIRO, I.; AMARAL, L.; CRUZ, L.; ANDRADE, L. Transtornos mentais e o período gestacional. *E-Acadêmica*, v. 4, n. 2, p. e3042491-e3042491, 2023. Disponível em: <https://eacademica.org/eacademica/article/view/491> Acesso em 1 de outubro de 2024.
12. TEIXEIRA, C.; BARBOSA, T.; MARANGONI, V.; NEVES, A.; THERENSE, M. Aspectos da gestação e puerpério de mulheres com transtornos mentais. *Rev. enferm. UFPE on line*, v. 1, n. 1, p. 1-12, 2019. Disponível em: <https://periodicos.ufpe.br/revistas/index.php/revistaenfermagem/article/view/239705> Acesso em 28 de setembro de 2024.